

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

SHARAFUTDINOVA Durдона Akmalevna

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti
tayanch doktoranti*

RUSTAMOVA Mavluda Erkinovna

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash
va ularning malakasini oshirish instituti
katta o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8018658>

"МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELLEKTUAL VA KOGNITIV RIVOJLANISHI: AN'ANAVIY VA INNOVATSION ISH USULLARI"

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda jamiyatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana oladigan, o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha oladigan ijodkorlarni tarbiyalashga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi ko'p qirrali jarayon bo'lib, bola shaxsiyatining barcha tomonlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, u umumiy aqliy rivojlanish, maktabga va kelajakdagi butun hayotga tayyorgarlikning muhim qismidir. Bolalarning intellektual-anglash malakalarini rivojlantirish jarayoni hayot sharoitlari va atrof-muhitning bolaga ta'siri natijasida amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual-anglash malakalarini rivojlanishda yetakchi rol tizimli intellektual ta'limga qaratiladi.

Kalit so'zlar: maktab, ta'lim, maktabgacha ta'lim, bolaning sifatli va bepul ta'lim olish huquqi, maktabgacha ta'lim tashkiloti.

Шарафутдинова Дердона Акмалевна

*Переподготовка директоров и специалистов дошкольных образовательных
организаций и их Институт повышения квалификации
базовый докторант*

Рустамова Мавлуда Эркиновна

*Переподготовка директоров и специалистов дошкольных образовательных
организаций и их Институт повышения квалификации
старший преподаватель*

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ И КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ"

АННОТАЦИЯ

Сегодня в нашем обществе растет потребность в воспитании творческих людей, способных использовать информационно-коммуникационные технологии, быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Интеллектуальное развитие дошкольников – многогранный процесс, связанный с развитием всех сторон личности ребенка, являющийся важной частью общего психического развития, подготовки к школе и всей будущей жизни. Процесс развития интеллектуально-познавательных свойств детей осуществляется в результате воздействия на ребенка условий жизни и окружающей среды. Ведущая роль в развитии интеллектуально-познавательных навыков дошкольников отводится системному интеллектуальному воспитанию.

Ключевые слова: школа, образование, Дошкольное образование, право ребенка на качественное и бесплатное образование, дошкольная образовательная организация.

SHARAFUTDINOVA Durдона Akmalevna

*Retraining of directors and specialists of preschool educational organizations
and their training institute,
foundation doctoral student*

RUSTAMOVA Mavluda Erkinovna

*Retraining of directors and specialists of preschool educational organizations
and their training institute,
senior teacher*

"INTELLECTUAL OF PRESCHOOL CHILDREN AND COGNITIVE DEVELOPMENT: TRADITIONAL AND INNOVATIVE WORK METHODS"

ANNOTATION

Today, our society is growing in the need to educate creative people who can use information communication technologies, quickly adapt to changing conditions. The intellectual development of preschool children is a multifaceted process, associated with the development of all aspects of the child's personality, which is an important part of general mental development, preparation for school and the whole future life. The process of development of children's intellectual-awareness malks is carried out as a result of the influence of life circumstances and the environment on the child. The leading role in the development of intellectual-awareness skills of preschool children is focused on systemic intellectual education.

Keywords: school, education, preschool education, the right of the child to quality and free education, preschool organization.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual ta'limi – bu ongni rivojlantirish uchun o'sib borayotgan shaxsga tizimli va maqsadli pedagogik ta'sir ko'rsatishdir. Bu ta'sir kattalar tomonidan amalga oshiriladi va turli vositalar, usullar va bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratish tizimini o'z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonunining 29-moddasida maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat ta’lim dasturi bolani to‘laqonli har tomonlama kamol toptirishga qaratilgan ta’lim-tarbiya jarayoni tashkil etilishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Ushbu moddada bolaning bilim jihatidan va intellektual rivojlanishini belgilash orqali bolalarda milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar, O‘zbekiston Respublikasida yashovchi millatlar va elatlarning urf-odatlar va an‘analari bilan tanishtirishga qaratilgan vazifalar amalga oshiriladi.

“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” asosida katta yoshdagi bolalarning intellektual-bilish malakalari rivojlanish sohasida orqali bolalarda atrof olam haqida mustaqil ma’lumot izlash, kuzatuvlar asosida xulosa qilishga va ularni umumlashtirga, yil fasllari va voqea-hodisa ketma-ketligini ayta olish, rasmlar bo‘yicha ketma-ketlikni saqlagan holda fikr yuritishga, mulohaza qilish, o‘z mamlakati va uning ramzlari haqida tushunchaga ega bo‘lish, o‘z xalqining ayrim milliy an‘analari va odatlarini bilish, ichki va tashqi belgilarga ko‘ra predmetlarni guruhlariga ajratish (rangi, shakli, hajmi, vazni, harakatlanish tezligi, vazifasiga qarab) boladagi qiziquvchanlik, intiluvchanlik, faol, bilishga qiziqish bildirish kabi indikatorlarni rivojlantirishga qaratilgan turli xil faoliyat turlarida kognitiv qiziqishlari va harakatlarini shakllantirishni o‘z ichiga oladi va davlat talablari ta’lim mazmunining hal qiluvchi rolini, ta’lim faoliyatini tashkil etish usullarini va o‘quv jarayoni ishtirokchilarining o‘zaro ta’sirini tan olishni ta’minlaydi [1].

Zamonaviy ta’lim tobora ko‘proq asosiy shaxsiy kompetensiyalarni, ya’ni amaliy faoliyatda qo‘llash tajribasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, ular tarbiyalanuvchilarga noaniq, muammoli vaziyatlarda natijalarga erishish, muammolarni mustaqil ravishda yoki ular bilan hamkorlikda hal qilish imkonini beradi hamda bilim olish ko‘nikmalarini oshirishga, bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual-anglash malakalarini rivojlantirish uchun quyidagi shart-sharoitlarni yaratilishi muhim:

- pedagogning mahorati maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish;
- rivojlanish markazlari va rivojlantiruvchi muhit, bolaning intellektual-anglash malakalarini rivojlantirish sohasiga karatilganligi;
- didaktik o‘yinlar, qiziqarli didaktik materiallar;
- ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish.

Hozirgi vaqtda "intellekt" va "intellektual qobiliyat" atamalarining turli xil talqinlari mavjud. Eng keng tarqalgani intellekt tushunchasi "idrok jarayonini amalga oshirish va muammolarni samarali hal qilish qobiliyati, maqsadga erishish uchun o‘z harakatlarini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish qobiliyatidir".

Bolaning intellekti – bu atrofdagi dunyoni samarali idrok etish va tushunish imkoniyatini ta’minlaydigan individual kognitiv tajribani tashkil etishning o‘ziga xos shakli. Ammo maktabgacha yoshdagi bolalar atrofidagi dunyo haqidagi bilimlar, maktab o‘quvchilaridan farqli o‘laroq, ta’limiy faoliyatlarda jamlangan emas, u kundalik hayotda, kattalar va tengdoshlar bilan mulohaza qilish jarayonida, o‘yinda, ishda va turli xil samarali faoliyat turlarida amalga oshiriladi.

Bola uchun o‘yin hayotdir. O‘yin bolaning hayotidagi eng qiyin va eng muhim tadbirlardan biridir. O‘yin yordamida siz o‘quv, bilish va ijodiy faoliyatga qiziqishni jalb qilishingiz, maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy qobiliyatlarini ochib berishingiz mumkin [3].

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishi kognitiv jarayonlar majmuasi bilan belgilanadi: diqqat, idrok, fikrlash, xotira, tasavvur.

Zamonaviy bolalar kompyuter va axborot texnologiyalari davrida yashab, rivojlanmoqda va ularning intellektual rivojlanishini faqat aniq ko‘nikmalarni o‘rganish bilan cheklab bo‘lmaydi: o‘qish, hisoblash, yozish, muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ular mantiqiy fikrlashni, barqaror ixtiyoriy e’tiborni, yaxshi bilimga ega bo‘lishi kerak.

O'rgatilgan semantik xotira. Ushbu murakkab aqliy funksiyalarning asoslari katta maktabgacha yoshda shakllana boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishi faqat u uchun tabiiy, eng jozibali faoliyat turi - o'yinda amalga oshirilishi mumkin.

Maktabgacha katta guruh tarbiyalanuvchilarining intellektual-anglash malakalarni rivojlantirish o'yin, kognitiv tadqiqotlar, dizayn, badiiy yo'nalishning turli xil samarali faoliyatlari asosida amalga oshiriladi. Bolalar o'zlarining umumiy va maxsus qobiliyatlarini shakllanganlik darajasi bilan ajralib turadi [2].

Maktabgacha yoshidagi bolalarning intellektual-anglash malakalarini rivojlantirish asosiy bilish jarayonlarini – idrok, xotira, tasavvur, fikrlashni takomillashtirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bilish jarayonlarning shakllanish darajasiga ko'ra, mustaqil ijodiy bilish, amaliy va aqliy tajriba, umumlashtirish, o'z faoliyati jarayoni va natijalarini tahlil qilish, o'xshashlik va xulosalar chiqarish qobiliyatiga ko'ra, insonning bilim darajasiga qarab baho berish mumkin. Bolaning intellektual-anglash malakalarini rivojlanishi, shunday qilib, maktabgacha yoshidagi bolalar ta'limini rivojlantirishning hozirgi bosqichida asosiy e'tibor bolaning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga qaratilishi qiziquvchanlik, maqsadlilik, mustaqillik, mas'uliyat, ijodkorlik, bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlashdan iborat.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. Toshkent – 2018 yil.
3. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan davlat talablari”

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz